

**KUTUBXONA-AXBOROT FAOLIYATI MENEJMENTINMNG
MAZMUNI VA ALGORITMI**

O‘.Nosirov

O‘zDSMI ”Kutubxonashunoslik”
kafedrasining dotsenti falsafa fanlari nomzodi,

Y.Qo‘ziyeva

“Kutubxona-axborot faoliyati”
fakultetining 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada kutubxona-axborot faoliyati jarayonini tashkil etish va uning mazmunini takomiillashtirish yo‘nalishidagi innovatsion faoliyat mavjud bo‘lgan boshqaruv vazifalarining ma‘lum bir izchilikda amalga oshirilishini talab qilishi, boshqaruv faoliyati, uni amalga oshirish, boshqaruv vazifalari, amalga oshirish izchilligi va uzluksiz boshqaruv algoritmi, amalga oshirish yo‘l yo‘riqlari – boshqarish metodlari, kutubxona-axborot muassasasi xodimlarining faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish, boshqaruv uslublari, muayyan boshqaruv yo‘nalishida qabul qilingan qarorlar boshqaruv qarorlari tushunchalarida ifodalanishi yoritib berilgan. Shuningdek, boshqaruv faoliyatini rahbar bilan kutubxona-axborot muassasasi tizimining o‘zaro bog‘liq faoliyati sifatida qarash mumkin ekanligi to‘g‘risidagi xulosalar ham asoslangan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv faoliyati, boshqaruv funksiyalari, strategik boshqaruv, rahbarning axloqiy qiyofasi, boshqaruv qobiliyati, boshqaruv algoritmi, innovatsion faoliyat, boshqaruv vazifalari.

Аннотация: В данной научной статье инновационная деятельность в направлении организации процесса библиотечно-информационной деятельности и совершенствования ее содержания требует реализации существующих задач управления определенным образом, управленческой деятельности, ее реализации, задач управления, последовательности и

непрерывности реализации. алгоритм управления, рекомендации по реализации - методы управления, организация и координация деятельности сотрудников библиотечно-информационного учреждения, методы управления, выраженные в концепциях управленческих решений. Также основаны на выводах о том, что управленческую деятельность можно рассматривать как взаимозависимую деятельность руководителя и библиотечно-информационной системы учреждения.

Ключевие слова: управленческая деятельность, управленческие функции, стратегическое управление, нравственный облик руководителя, управленческая способность, алгоритм управления, инновационная деятельность, управленческие задачи.

Abstract: In this scientific article, innovative activity in the direction of organizing the process of library and information activities and improving its content requires the implementation of existing management tasks in a certain way, management activities, its implementation, management tasks, consistency and continuity of implementation. management algorithm, recommendations for implementation - management methods, organization and coordination of the activities of employees of a library and information institution, management methods expressed in the concepts of management decisions. Also based on the conclusion that management activities can be considered as interdependent activities of the manager and the library and information system of the institution.

Key words: management activities, management functions, strategic management, moral character of the leader, management abilities, management algorithm, innovative activities, management tasks.

Uchinchi Renessans poydevorini yaratish maqsadida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan o'zgarishlar jarayoni kutubxona-axborot faoliyatini rivojlantirish maqsad va vazifalarining ushbu o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga uyg'un bo'lishini talab qilmoqda. Har bir fuqaroning axborotdan foydalanish bo'yicha konstitusiyaviy huquqlarini, shu

jumladan, milliy qadriyatlar va jahon madaniyati, amaliy va fundamental bilimlardan bahramand bo‘lishini ta’minlaydigan kutubxona-axborot xizmatining sifat jihatdan yangi tizimini yaratish milliy-madaniy merosni avaylab-asrash va boyitib borish, yangi axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga kutubxona-axborot muassasalari faoliyatini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatishni rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi Farmoyishi, “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi Qarori, “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarorlari kutubxona-axborot faoliyati sohasida amalga oshirilayotgan rivojlanish va o‘zgarishlarga asos bo‘lishi bilan birgalikda mazkur sohaning rahbarlari va kutubxona xodimlariga nisbatan o‘ziga xos talablarni belgilab berdi.

2019-2024-yillarda O‘zbekiston Respublikasida axborot-kutubxona sohasini rivojlantirish Konsepsiyasining asosiy tamoyillari va maqsadli vazifalaridan biri kutubxona-axborot muassasalarining zimmasiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga ko‘maklashish, aholi mutolaa madaniyatini shakllantirish, tezkor axborotni tarqatish, kutubxona-axborot muassasalarini kadrlar bilan ta’minlash, kadrlar tarkibi sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, va malakasini oshirishning samarali tizimini yaratish, ular mehnatini rag‘batlantirishni kuchaytirishdir.

Bugungi kunda mamlakatimizda demokratik yangilanishlar davriga xos bo‘lgan fuqarolik jamiyatini qurish yo‘lidagi harakatlar strategiyasiga mos bo‘lgan islohotlar jarayonini izchillik bilan davom ettirish bilan bog‘liq bo‘lgan muammolardan biri – boshqaruv tizimini takomillashtirishdir.

Bunda boshqaruv xodimlarining mas’uliyati, malakasi, yetukligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi paytda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish yo'nalishida yaratilayotgan shart-sharoitlar, zamonaviy o'zgarishlar ushbu imkoniyatlardan foydalana oladigan, o'ziga va o'z ishiga talabchan, kutubxona-axborot muassasasi, oila, maktab, o'rta-maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy o'quv yurtlari kafedralari, turli ijtimoiy xamkorlar bilan munosabatlarni yo'lga qo'ya oladigan, o'z sohasining barcha qirralarini chuqur bilgan, o'z-o'zini uzluksiz rivojlantiruvchi, qobiliyati va imkoniyatlarini to'la ishga sola biladigan rahbarlarning faoliyat ko'rsatishini talab qilmoqda.

Kutubxona-axborot faoliyati menejmentining integrativ sifatlarini tavsiflovchi xususiyatlar: kutubxona-axborot faoliyatini menejmentini ichki va tashqi o'zgarishlarga moslashtirish; rahbarlik uslublaridan korporativ foydalanish; menejment tamoyillarini o'zlashtirish va qo'llay bilish; boshqaruvni kutubxona-axborot muassasasi faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishga yo'naltirish asosida belgilashni ko'rsatadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda kutubxona-axborot faoliyati tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar davrida ushbu sohaning rivojlanishiga muvofiq bir qator talablar yuzaga kelmoqda. Ular ichida eng muhimlari: rahbar va xodimlar, xodimlar o'rtasidagi, xodimlar va foydalanuvchilar o'rtasidagi, foydalanuvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish va tartibga solish, kutubxona-axborot faoliyati jarayonini, ziddiyatlarini hamda stresslarni boshqarish, kutubxona-axborot faoliyati tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlash, kutubxona-axborot muassasalari xodimlariga bo'lgan ehtiyojni tahlil qilish; kutubxona-axborot xizmati ko'rsatish xodimlarining kasbiy va ijtimoiy-psixologik moslashuvi hamda ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash; kutubxona-axborot muassasalarini boshqarish tizimini takomillashtirish; kutubxona-axborot tizimini boshqarish jarayoniga yangicha yondashuv; kutubxona-axborot muassasalarida mehnat-huquqiy munosabatlar masalalaridir. Bu nafaqat kutubxona-axborot muassasalari tizimidagi boshqaruv muammolarini, balki kutubxona-axborot muassasalari rahbarlari tomonidan boshqaruvni takomillashtirish hamda uning uslublarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek ushbu tizimning turli darajasidagi rahbarlarning boshqaruv faoliyatida

muammolarni oldindan ko'ra bilish va ularni ijobiy hal etish qobiliyatlarini ham shakllantirish zaruriyati bilan ham taqozo qilinmoqda. Mamlakatimizda aholiga kutubxona-axborot xizmati ko'rsatish tizimidagi islohotlar kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish mehanizmlarini o'zgartirish va takomillashtirishni, zamonaviy talablarga mos keladigan, demokratik, fuqarolik jamiyati tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishni taqozo etmoqda.

Bu bugungi kunning eng asosiy talablaridan biri bo'lib, nafaqat boshqaruv tamoyillari, balki subyektlarning boshqaruv faoliyatini tashkil etish va ularni shakllantirish zamirida eng avvalo, kutubxona-axborot muassasalari turli bo'g'inlari rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirishning yo'l-yo'riqlarini aniqlash, yangi sharoitlarga muvofiqlashtirish, amaliyotga qo'llash vazifalarini belgilab beradi. Shunga ko'ra kutubxona-axborot faoliyati tizimini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar kutubxona-axborot faoliyati jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishda fan-texnika yutuqlariga asoslangan boshqaruvning samarali, innovatsion metodlaridan foydalanishni, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarni, yuksak shaxsiy va kasbiy sifatlarni talab qiladi.

Kutubxona-axborot muassasasi faoliyatiga rahbarlikni amalga oshirish o'ziga xos murakkab jarayon bo'lib, u rahbardan nafaqat oliy ma'lumotga, balki yetarli kasbiy tayyorgarlikka, boshqarishga oid bilim, ko'nikma va malakalarga shuningdek, ma'lum tajribaga ham ega bo'lishni talab etadi. Kutubxona-axborot muassasasini boshqarish jarayonida rahbarlarning eng asosiy va muhim vazifalaridan biri – bu qaror qabul qilish bo'lib, ularning sifati kutubxona-axborot muassasasining salohiyatiga, kutubxona-axborot xizmatining samaradorligiga, xodimlar bilan bir qatorda muassasaning faoliyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Boshqaruv nazariyasidan ma'lumki, turli tashkilotlar va muassasalarni boshqarish tizimi ikki mustaqil, lekin bevosita bog'liqlikda bo'lgan boshqaruvchi va boshqariluvchi tizimlardan iborat bo'ladi. Kutubxona-axborot muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatini ikkita subyektning ya'ni rahbar bilan kutubxona-axborot faoliyati tizimining o'zaro bog'liq faoliyati sifatida qarash mumkin.

Rahbarning boshqaruv subyekti boshqarish va o'z-o'zini boshqarish kabi zaruriy xususiyatlarga ega bo'lgan kutubxona-axborot faoliyati tizimi hisoblanadi, turli xil ta'sirlar asosida boshqarilayotgan kutubxona-axborot muassasasi ham o'z o'rnida boshqaruv natijalariga va boshqaruv subyektiga ta'sir ko'rsatadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish kursi ushbu ikki tizim orasidagi munosabatlarni, ularning rivojlanish qonuniyatlari, tamoyillari, usullari va uslublarini, ya'ni kutubxona-axborot muassasalarining faoliyatlarini tashkil etish, rejalashtirish, tartibga solish, muvofiqlashtirish, motivlashtirish hamda boshqaruv faoliyatini oqilona tashkil etish usullarini o'rganadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini tashkil etish ko'p qirrali jarayon sifatida unga ilmiy asosda yondashuvni tashkil etganligi uchun foydalanuvchilarga zaruriy sharoitlarni yaratish, ularning faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, shuningdek mazkur jarayonni amalga oshirish uchun moddiy-texnika ba'zasini yaratish va mustaxkamlab borish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini keng qo'llash, yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash kabi qator boshqa vazifalarni ham amalga oshirishni nazarda tutadi. Kutubxona-axborot muassasasida boshqaruv faoliyatini tashkil etuvchi rahbar falsafiy, sotsiologik, pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishdan tashqari boshqaruv vazifalari, boshqaruv usullari va ulardan foydalanish, boshqaruv algoritmi va uning mohiyati, boshqaruv qarorlarini qabul qila bilish, rahbarlik uslublari va ularni qo'llay bilishga oid ko'pgina tushunchalarga ega bo'lmog'i lozim.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish fani boshqaruvning maqsadi va vazifalarini, zamonaviy kutubxona-axborot muassasasining tashkiliy tuzilishini, strategik boshqaruv va rejalashtirish qoidalarini, zamonaviy boshqaruv usullarini, rahbarlik etikasini, boshqaruv san'ati sirlarini o'rgatadi. Mazkur fan zamonaviy kutubxona-axborot muassasasi rahbarining faoliyatini tadqiq va tahlil qilishda tizimli va majmuaviy yondashuv usullaridan hamda modellashtirish, analiz, sintez, kuzatish, eksperiment va boshqa sotsiologik tadqiqotlar usullaridan, turli xususiy metodlardan foydalanadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish fanining bosh maqsadi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarda kutubxona-axborot muassasalariga rahbarlik qila oladigan boshqaruvchilarni tayyorlash, rahbarlik san'ati sirlarini o'rgata oladigan darajada nazariy va amaliy bilimlar berishdan iboratdir.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarishga oid qarashlarning zamonaviy tizimlari xorijiy mamlakatlar tajribasini umumlashtirish, ushbu tizimdagi obyektiv o'zgarishlar ta'sirida paydo bo'ldi.

So'nggi yillarda kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish mustaqil fan sifatida uning predmeti va tushunchalari yanada aniqlashtirilgan holda shakllandi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish kutubxonalarining mavjudligi, tashqi muhit shart-sharoitlari va foydalanuvchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini ehtiyojlariga mos holda rivojlanishi va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida qarab chiqishni talab qiladi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish – pirovard maqsadga erishish uchun (foydalanuvchilarning turli axborotlar, ma'lumotlar, bilimlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish) barcha turdagi va darajalardagi kutubxona obyektlari (kutubxona, kutubxona ishi, kutubxona tizimi, kutubxonalar uyushmasi, kutubxonalararo munosabatlar) hamkorligi, ularning faoliyati muvofiqlashtirish maqsadida amalga oshiriladigan jarayonlar.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishning dolzarbligi shunda namoyon bo'ladiki, kutubxona-axborot faoliyati tizimiga kiruvchi barcha yo'nalishlar vak jarayonlarning samaradorligi boshqaruv tizimi tashkil etilishining darajasiga bog'liqdir. Bugungi kunda keng qo'llanilayotgan "menejment" (inglizcha management – boshqaruv) atamasi xalq xo'jaligining barcha sohalariga bozor munosabatlarning kirib kelishi natijasida paydo bo'ldi. "Menejment" va "boshqaruv" bir biriga yaqin tushunchalar bo'lsada, aynan bir xil tushunchalar emas.

"Boshqaruv" ancha keng qamrovli tushuncha bo'lib, inson faoliyatining ko'proq sohalarini qamrab oladi.

“Menejment” esa iqtisodiy jarayonlarni boshqarish, kishilarning bozor iqtisodiyoti sharoitida tashkilot (firma) darajasida foyda olish maqsadida amal qiladigan iqtisodiy hatti-harakatlaridan (faoliyatlaridan) iboratdir. Menejment faoliyati tovar-pul munosabatlari, mehanizmi asosida tashkil etiladigan tijorat muassasalarini boshqarish tizimidir. Shunga ko‘ra menejment talab va taklif o‘rtasidagi nisbat aks etadigan, tovar oldi–sotdisi qonunlariga amal qiluvchi bozorda faoliyat ko‘rsatuvchilar uchun mo‘ljallangan fandır deyish mumkin.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarishga oid qarashlarning zamonaviy tizimlari xorijiy mamlakatlar tajribasini umumlashtirish, davlat boshqaruv tizimidagi obyektiv o‘zgarishlar ta’sirida paydo bo‘ldi. So‘nggi yillarda kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish mustaqil fan sifatida uning predmeti va tushunchalarini aniqlashtirilgan holda shakllandi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish – kutubxonalarning mavjudligi, tashqi muhit shart-sharoitlari va foydalanuvchilarning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga mos holda rivojlanishi va samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan faoliyat sifatida farab chiqishi talab qiladi.

Boshqaruv nazariyasining uzoq muddatli rivojlanishi jarayonida “menejment” atamasi tashkilotni boshqarish jarayonlarini ifodalovchi tushuncha sifatida paydo bo‘ldi.

Vaqt o‘tishi bilan kasbiy faoliyatning alohida turi sifatida menejment murakkablashib turli sohalarga bo‘linib ketdi. Innovatsion, moliyaviy, axborot, kutubxona, personal (xodimlar) menejmenti, sifat menejmenti va boshqa tushunchalar uning alohida e’tibor qaratilgan yo‘nalishlar va obyektlarga bo‘linishidan kelib chiqadi. Mutaxassislar kutubxona-axborot faoliyati menejmenti sohasida rivojlantirish, tashkil qilish, tartibga solish, uyg‘unlashtirish, nazorat, hisob va hisobot, rag‘batlantirish va qarorlar qabul qilish kabilarni alohida yo‘nalishlar sifatida ta’kidlaydilar.

Kutubxona menejmenti – kutubxona-axborot muassasalari tashqi muhitining uzluksiz o‘zgaruvchan sharoitida maqsadni belgilash va unga erishishning samarali usullarini ishlab chiqish faoliyatining kasbiy sohasidir.

Kutubxona menejmentining asosida boshqaruv nazariyasiga ko‘ra ishlab chiqilgan quyidagi yondashuvlar mavjuddir:

1. Boshqaruvga nisbatan o‘zaro aloqador bo‘lgan uzluksiz boshqaruv funksiyalariga yondashuv.
2. O‘zaro aloqador bo‘lgan personal, tashkiliy tizim, vazifalarga va texnologiya singari tushunchalar majmui sifatida tizimli yondashuv.
3. Boshqarishning turli usullarini qo‘llash mumkinligini shart-sharoitga muvofiq hal qilish yo‘llarini ko‘rsatuvchi vaziyatli yo‘ndashuv.

Menejmentda “boshqariluvchi tizim” (boshqaruv obyekti) va “boshqaruvchi tizim” (boshqaruv subyekti) asosiy tushunchalar hisoblanadi hamda ularning o‘zaro ta’siri bir butun mehanizmni tashkil etadi.

Tashkil etish kutubxona-axborot faoliyati jarayonining asosiy funksiyalaridan biri sifatida tizimni tashkil etish, uni tartibga keltirish va takomillashtirishni ta’minlashga yordam beradi.

Tashkil etish – boshqarishning funksiyasi sifatida belgilangan maqsad va rejalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga yo‘naltirilgan, kutubxona ishini tashkil etishga rahbarlik faoliyatidir.

Har bir tashkiliy tizim o‘zining ichki tuzilishiga ega bo‘lib, barcha qismlarni bir butunlikda saqlab turadi. Tashkiliy tizimning davriy rejasi va strategiyasidagi o‘zgarishlar o‘z navbatida shunga mos ravishda qismlardagi o‘zgarishlarga ham olib keladi.

Boshqarishning tashkiliy tizimi mustaqil tizimlar (boshqaruv bo‘linmalari, tizimlar) uningbo‘ysunish asosidagi o‘zaro aloqadorligidagi tizimdan iboratdir. Kutubxona-axborot muassasalari rahbarlari quyidagi vazifalarni amalga oshiradilar:

❖ Kutubxona-axborot muassasasining asosiy vazifasini bajarilishini ta’minlaydi;

- ❖ O‘zgaruvchan muhit sharoitida hatti-harakat strategiyasini ishlab chiqadi;
- ❖ Tashqi muhit bilan aloqada asosiy axborot bo‘g‘ini vazifasini bajaradai;
- ❖ Kutubxona-axborot muassasasining rasmiy vakili hisoblanadi;
- ❖ Kutubxona-axborot muassasasi faoliyatining natijalari bo‘yicha rasmiy javobgar shaxs hisoblanadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish tizimi, direktor, uning o‘rinbosarlari, bo‘limlar, filiallar boshliqlari, bosh kutubxonachi va bibliograflardan tashkil topadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish – pirovard maqsadga erishish uchun (foydalanuvchilarning nashr mahsulotlari, ma’lumotlar va axborotlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish) barcha turdagi va darajalardagi kutubxona obyektlari (kutubxona, kutubxona ishi, kutubxona tizimi, kutubxonalar uyushmasi, kutubxonalararo munosabatlar) hamkorligi va birbutunligini ta’minlashga qaratilgan uzluksiz jarayondir.

Kutubxona-axborot faoliyatini jarayonlarini boshqarishning ilmiy asosini boshqarish va faoliyatning, ya’ni boshqarish subyekti va boshqarish obyektining o‘zaro ta’siri dialektikasi tashkil etadi.

Boshqaruv – bir tomondan kutubxona obyektlariga maqsadga qaratilgan tarzda ta’sir o‘tkazish jarayoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan, kutubxona obyektini boshqaruv metodlari, mazmuni va tuzilishiga, vazifalariga ta’sir o‘tkazuvchi omillar tizimi sifatida namoyon bo‘ladi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish kutubxona-axborot muassasasida amalga oshiriladigan barcha jarayonlarni o‘z ichiga qamrab oladi. Ushbu jarayonlar foydalanuvchilarning axborot, ma’lumot, bilimga bo‘lgan har tomonlama to‘la qondirish maqsadiga yo‘naltirilgan faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, xodimlar va foydalanuvchilarga ta’sir ko‘rsatish orqali ularning faoliyatini muvofiqlashtirishni ifodalaydi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqaruvini tashkil etish va takomillashtirish zaruriyatini belgilovchi bosh mezon – bu har bir xodim va kutubxona-axborot muassasasi oldiga qo‘yilgan maqsad bo‘lib, unga erishish uchun vazifalar belgilash,

tashkil etiladigan faoliyatni oldindan rejalashtirish, amalga oshirish, yo‘l yo‘riqlarini tanlash, vazifalarning mazmun va mohiyatga ko‘ra bajaruvchilao (mutaxassislar)ni tanlash, vazifalarni to‘g‘ri taqsimlash, rejalashtirilgan maqsadga erishish uchun tashkil etiladigan jarayon qatnashchilari faoliyatini muvofiqlashtirish zarur bo‘ladi.

Yuqorida ta’kidlanganlarning jami boshqaruv faoliyati, uni amalga oshirish boshqaruv vazifalari, amalga oshirish izchilligi va uzluksiz boshqaruv algoritmi, amalga oshirish yo‘l yo‘riqlari – boshqarish metodlari, kutubxona-axborot muassasasi xodimlarining faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish boshqaruv uslublari, muayyan boshqaruv yo‘nalishida qabul qilingan qarorlar boshqaruv qarorlari tushunchalarida ifodalanadi. Boshqaruv faoliyati – kutubxona-axborot muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatini ikkita subyektning ya’ni rahbar bilan kutubxona-axborot muassasasi tizimining o‘zaro bog‘liq faoliyati sifatida qarash mumkin. Bunday holatni rahbarning boshqaruv obyektinin boshqarish va o‘z-o‘zini boshqarish kabi zaruriy xususiyatlarga ega bo‘lgan tizim hisoblanadi va boshqarilayotgan obyekt ham o‘z o‘rnida boshqaruv natijalariga boshqaruv subyektiga ta’sirini o‘tkazadi.

Rahbar faoliyati obyektining mohiyati – kutubxona-axborot muassasasi nafaqat samarali xizmat ko‘rsatishni tashkil etuvchi o‘zaro aloqalar faoliyatining mazmunini nazarda tutishi, balki aniq obyektiv va subyektiv sharoitlarni hisobga olgan holda ularni oldindan ko‘ra bilishdadir.

Kutubxona-axborot xizmati jarayonida orttirilgan mahorat va ko‘nikmalar asosida turli xil muammo va masalalarning ajoyib yechimlarini topish boshqarish faoliyatining mazmunini belgilaydi.

Boshqarish samaradorligini ta’minlash – bu birinchidan, kutubxona-axborot muassasasi jamoasini hamkorlikda va uyushgan tarzda faoliyat ko‘rsatishga yo‘naltira olish va ikkinchidan, o‘z shaxsiy ishini to‘g‘ri takomillashtira bilish qobiliyati hisoblanadi.

Kutubxona-axborot muassasasi rahbarining ishni tashkil qila bilishi, berilgan topshiriq ijrosini tekshirish, nazorat qilishi, xodimlar faoliyatini baholash, turli qarorlar qabul qila bilishi; boshqarishning kollegial yo‘nalishini ta’minlab olish qobiliyati; ish

faoliyatiga oid hujjatlar, buyruqlar, farmoyishlarni namunali tarzda yoza bilish; ish faoliyati uchun zarur bo'lgan axborotlarni turli manbalardan olib bilish madaniyati; ish haqida qisqa, lo'nda, aniq tushuntira bilishi, nutq ravonligi, boshqalarni eshita bilishi madaniyati; tez va mustaqil, mantiqiy asoslangan qarorlar qabul qila bilishi; amalga oshirilgan maqsad, erishilgan natijaga ko'ra xodimlarning moddiy va ma'naviy manfaatdorligini ta'minlay bilishi, meyoriy hujjatlarga amal qilish, yuqori tashkilotlar qarorlarining bajarilishi ustidan doimiy va muntazam nazoratni ta'minlay bilish, yuoshqarish jarayonini takomillashtirib borish kabilarni o'z ichiga oladi.

Boshqaruv uslubi – sohaga nisbatan olganda kutubxona-axborot muassasasi oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishda xodimlarni boshqarish hamda boshqaruv jarayonida vujudga keladigan muammolarni tezkorlik bilan hal qilishda qo'llaniladigan usullar majmuasi hisoblanadi.

Kutubxona-axborot faoliyatini samarali boshqarish usullarini shakllantirishda rahbarning shaxsiy xususiyatlari, uning ma'lumoti, kasbiy malakasi, sog'lomligi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, madaniyatligi, bilim darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bilim darajasi boshqa sohalar singari kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish jarayonida ham eng zarur bo'lgan shartlardan biri bo'lib, boshqarish, nazorat qilish, qarorlar qabul qilish, buyruq va ko'rsatmalar, maslahatlar berishida ilmiy asoslangan ma'lumotlarga tayanishni talab qiladi.

Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish jarayonidagi asosiy vazifa kutubxona-axborot muassasasi oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishda uning hayotiy faoliyatini ta'minlash bo'yicha boshqaruv yo'nalishidagi masalalarning ijobiy yechimini topish, hal etish hisoblanadi.

Boshqaruv faoliyati inson-inson munosabati, shuningdek, insonning tashqi muhit bilan munosabatlari shaklida ya'ni shaxsning ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqib qo'llangan maqsadni amalga oshirishdagi o'zaro aloqalar shaklida tahlil qilish va o'rganishdir. Amalga oshiriladigan faoliyatning maqsadi obyektiv bo'lib, shaxs tomonidan belgilanadi va faoliyatning asosiy tarkibiy qismlaridan hisoblanadi.

Faoliyat subyektini harakatga keltiruvchi sabablarni aniqlaydi va unda aniq bir shaxsning faoliyati va maqsadi ifodalanadi. Boshqaruv faoliyati oldindan belgilangan hatti-harakatlar majmuasi, shuningdek, boshqaruv jarayoni bosqichlari sifatida kutubxona-axborot muassasasi rahbarining maqsadga yo'naltirilgan vazifalarining tuzilmasi – boshqaruv predmetlari orqali belgilanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshqaruvning o'ziga xos xususiyati maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan harakatlar izchilligidir. Bu izchillik o'z-o'zidan maqsadga ko'ra aniqlanmaydi, balki maqsadga erishishdagi shart-sharoitlar orqali belgilanadi. Qo'yilgan maqsad o'zgarmasa, u belgilagan vaqtdagi sharoitlar hamda harakatlar tarkibi o'zgarib boradi.

Kutubxona-axborot faoliyati jarayonini tashkil etish va uning mazmunini takomillashtirish yo'nalishidagi innovatsion faoliyat mavjud bo'lgan boshqaruv vazifalarining ma'lum bir izchilikda amalga oshirilishini talab qiladi. Kutubxona-axborot faoliyatini boshqarish vazifalarini amalga oshirishni rejalashtirishda, eng avvalo, boshqaruvning maqsadi, muayyan vazifalarning mazmun mohiyati hisobga olinadi. Umumiy maqsadlarga erishishda mazkur vazifalarni amalga oshirish tizimini tashkil etuvchi tarkibiy qismlarning amalga oshirilish izchilligi belgilanadi hamda bajarishda qo'llaniladigan boshqaruv metodlari tanlab olinib, boshqaruvni tashkil etish tamoyillari va qonuniyatlariga asosan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. 3-nashri. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022.-440 bet.
2. Sharifxo'jayev M., Abdullayev YO. Menejment. T.; "O'qituvchi", 2001.-702 bet.
3. Abduraxmanov Q.X., Xolmo'minov SH.R. Zokirova N.Q. Personalni boshqarish. Toshkent: "O'qituvchi" NMAK, -2008-656 bet.
4. Abduraxmanov Q.X., Xolmo'minov SH.R. Personalni boshqarish. Toshkent:2004.-160bet.

5. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi. Toshkent: “O‘qituvchi” 1995.-
464 bet.
6. Ibrohimov A. va boshqalar. Vatan tuyg‘usi. –Toshkent: O‘zbekiston,
1996.-396 bet.
7. Ibrohimov A. Ruhiy oziq mahzani. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.-
428 bet.
8. Ibrohimov A. Yorug‘lug‘. –Toshkent.: “O‘zbekiston milliy
ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.-376 bet.